

RS 3627

BAJKY
Powiesci

DLA I TROJE

Czytelnikowi.

Nietu nowego nieprzynajmniej, prozmatyego do
wiadczenia, które w tym rodzaju Poety starademsie
wzynie. - Erop, i Lokman: czyto dwa razy od siebie
czyli też jak niektórzy sądzą, tenże sam učen: w tym
gatunku piśmnia niewyczerpanym statuse, miodem
i much syra; Sedrus Pylzay y udyny Fonten, itych
iaco wyskac magnatem: drudo wpytkuh tylko neury,
Postawę, i kroy przydatem wtozny. chociaz y ten nawroz
Fontisa brae starademsie, Szereclwy. uzehim co kolunek
dotak pieknego wzoru zblizony.

1840
Universiteto
biblioteka

C230

Vilniaus
Universiteto
Biblioteka

20.

55. 00. 13113

Adama y Konstantego Kantorski
Generaizonow Podl.

Commodu niakow;

Łop waf prekonowolny;

Nubas bydzie rądzony;

Wskoni bracia smony;

Łnaga, chte stany; nauka

Łeudzią korzyci muchawka;

Łopjak cypnie rąftanie;

Łoc waga y kraw cni dnie.

Łogtko serce porafy;

Łchwadg muci; Łguc Łodufy;

Łudniy nab myst cyuka;

Łkawk nawet korzyci;

3. 1788 POWIĘSĆ.

Księga Pierwsza

Łopiek y cizonki

Łopety mi nar sem; wuk;

Łuzgo niędy; Łaturna;

Łnowanie Łalawozawieki;

Łupay durna;

Łwia wim; Ławozpobite;

Łktery; cęci karda wędug rąftaw;

Łopulney pracy wafy;

Łdlegabawemnu prawu;

Łnaofattek cizonki; Łobi dbuga;

Ławudg korzyci; Łmierzach; Łoplugas;

Łworage; Łupkry; Łatuny; Łoraqdek;

Łone niędy; Łnacowae; Łabierae;

Łpnyqwak; Łytko; Łotaw; Łopozera;

Łam; Łisofawny; Łopqdek;

Łukina; Łe; Łaram; Łanonego;

Łulofawozimny; Łu niętego;

Ława; Łukery;

Stawa miły sie myśla, zabić siemona,
Nogi męczyca, melanogon, ramiona,
Gwie, złota, zgotą ofy, dnie,

Wskud, wycigrał, i zamrad zoladok,
Ale obawny coramer zjadok,

Sufi lubo bę, wsta wykady,
Złoty moga, oray zpadly?

Ramiona zudy, case zjadok,
Otmurawo,

Ramaly calonki rozoga wuy pudy,
Femeaamorad to thudy,

Co nastawozang kion xylom,
Zaracaa xdroiom, y sion?

Je wray m emu swag mawoie,
ym jamym wofyhc zaphlan, zycie
Ruzgud zoty muphodu

Dowu ksy macy, swan y mroki,
Atak jak pucyter, moan wyfmita
Samela wstoku, sweruphita,

II Zawy

Stawa de nego gdy powoymie krotay,
Monarcha zwornig wofame jakos oray?

Rozozymu, th

Stawy miły zaka, ledwie zozpofchu,
Kod wstacy moga dohorio lochu?
Stam zrak, uparac, Nibom, zezadachki,
Zezpagny wsta pufacki?

Na drugim rorem znoionidom,
Spokta zliwem: lea ugo wadokiem,

sta miak, jako pucyter mawozara,
Nabokid zrganym wum, zakhobiem,
An naoftrak gdy uparac na traw,

Samciw nimir-maler
Kuphko krotu miakelzadid wacke,
dea zmm y mowc mog sypu wacke,

Zmusa do tygo zedpaka,
Zghadimawet ego iowarupka,
Zdauhy miak, mawpeltka wacke,

Zykala imi mupfay faworilki,
Zchmognapodym ban o znoway,

Wstaj byta zoway? ...?
Dome mawta caphi me,
Zogo la mawem, dawone emu wacke,
Smogta ramian od pibryg daki,

Natura y matk, zego zchm, zchymie,
Ziof mubady zuregta,
Zpawo by dady pamulki,

Na imy wogud zty bazyka wazymki,
Zego ul, zaim mawozaromie, bowe,
Zdy mawozaromie gdy w ofowom?

Zurcady, zrcady, zrcady, zrcady,
Zpoftra, wazy m kochamie,
III Kogudy, zoway

Amie wbiegi i am wach meczyca,
Adis na dzimie wozym chodze pomoy,
Adioo ywianie try puzer;

Hoia! syone moy ty wiahomoy,
Lumem wa chodze; Odygar dwoy;

Moget ykelti e ubna; dowlu;

Wosmiatit raiac: ha moy przycaclun;
Jesh wst-wola, ofcał ty ochocie;

Nach tydye przyozym poci;

Sorekly raeae; rofomoway; kofu;
Sangst ipus dwoy; ody przyu; ahamy;

Wolu leawo ruzay; trykelti;

Pracay; maeae; jawaaty; amuataun;
Am on opetanie tak wch e jawaia;

Ho rary wyppuic; raiac;

Wajone; ludy; przy mufay;

Aegne; pod mieday; wfnay;

Wolu goy; powoli; wot; sakrotel; maeae;

Wawo; naku ruc; wram; iromy; m krefic;

Delmire; raiac; wera; wafay;

Wamow; raiac; do; pftkaga; jolai;

Wotem; co; idae; wpa; dnoy; maeae;

Wto; ma; mow; puzay; wofay;

WV

Wystom nakomne, habic, nuchaghuoy.

W. fabioys, xatm yshayhu,

Polay uozymy, warden, ygr, fawes,

U. gribary, xtago, poybochu,

U. gribary, xtago, poybochu,

W. fabioys, xatm yshayhu,

VII

Qul maspa y kret,

Qul, ymaspa, toime uoprowah.

Qaz nagajimca, ydka, ul, poykai,

Qozh, ymaspa, toime uoprowah.

Qam, ymaspa, toime uoprowah.

Qem, ymaspa, toime uoprowah.

Qozh, ymaspa, toime uoprowah.

VIII

Qozh, ymaspa, toime uoprowah.

Przywaj ziomow yskym puznym gnuadon
Ede upadokm gnoch moy, y domny
Kiz towe wly zprachan?

Silozof y Fortuna

X

Paar Silozof zamyshony
Pod nad moshkam chozrac bregiem,
Kamie k...
Gozim miazguc (yde) stromy,
Dea calowika zburaha bregiem
W tym iu daog mu kraduc nakalfortunas
Noto ptyymymlucia hoy na nader luma;
Promowica uy grom jak obrog miazguc
Jelna rogac potoczney ty kowic obegny
Pruga dawa powobing lin miazgagmora
Nadlgo krawe borowem sy ochy zaffona
Nawetny re waly berowow, potog
A zabragas noca uance ystog y wlygi
Jama luma swoboda; kedy pde obroc
Kuma albo zprachane albo up adosa

Sto jak tyne do tye wlyk dlygi
Jpaz, utwogo mubylem kota
Om waf rotum, swit y zafugy,
Ane us mufca miazgome
Wuzogay z abodnu

Ornamu nato et

Orna murato: kotowat moy dlyki,
Darekta; lypam, kornu mule zylki,
Nuchle; zeminay mufkomgiam oto.
Yme krawt y zoto.

Kackay yzaly Onuchre ten drogi
Chyrtowic mpyot, lito ma tykko nogi
Nunodi umnie luv piazucie gromas
Dea sobe zowoway;

XI

Chytko iak spiala amioa
Wg z kufawozie, porow wlyk gody;
Ez; Ed; woznie, wozgaw skunetony
Staw naa fawam pędno, y umafnie
In uena z zabel; adrayco umilony
Co to cy tozay tygn tak obachnie;
God curpuz to jena jst-breda
Drugeturak fawy, radz zotie mada;
Dla ma; oty rabla krolowcy
Ma nam na dia nacy wlyk fony

Fepuzraguad; jst-wbudzyc
Dapucha naly wlykgo wyruce;
W ty zkadec; muzka wa faw;
Doch... ym rawota gletent
Wiem jak zuzgucie uelbie poddam
Daga id wabak y mad mnom fozant
Kedze a more fapuzat chora

Kly to potkora!
Wula wotm Nubiof adpowic;
Kany miz waly Bogowic;
Wupome wawem ty kary
Womnu et

Polomu iednego kopijama

Edy onymawoz at stany
Lengcha ugo kochana,
Spasowka ike ustrana
Janke ustranajem

Naumne dawis adrasna sem
god moj wozrognie ofstasias.
Kamrowe ukrida stonaso.
Umkrowem alibny Dyuw zkegn ota

Smure utrasne Corti ogtagar pomowat
Kobeln do klety gromy krawota
Klety na mure smaw edluw g rpeal
Wym waz stany aby by rodnem raby,
Edney umnyge maotrast raby,
Kofsem do at aby ab ustranikowem
Hworn emi adras miednikowem
Nawety klety ukarany prope

Swab ko krowa notel pyu ufgadnie
Amorarchuzga popyfona rykha
Stungay mie rakia stakakim unowae
Shwepa doznegie ie maw rufugijebne
at haw upfawty kark boti
Wstawne raku us grefit
y kochi waw rowat

Sakowat karkas uymnawae rufugijebne
Nawias puma rownysem dawkas
Dofy gnadk tura mi adras cymn
Ogo rufugijebne u maw rufugijebne
Kawy nikt stany pumy rowna ufwiceno
Atom dwupfawty u pumaw rowny
Nawt mawny krowadkibne rowna

Spisawak

Polomu iednego kopijama
Edy onymawoz at stany
Lengcha ugo kochana,
Spasowka ike ustrana
Janke ustranajem
Naumne dawis adrasna sem
god moj wozrognie ofstasias.
Kamrowe ukrida stonaso.
Umkrowem alibny Dyuw zkegn ota
Smure utrasne Corti ogtagar pomowat
Kobeln do klety gromy krawota
Klety na mure smaw edluw g rpeal
Wym waz stany aby by rodnem raby,
Edney umnyge maotrast raby,
Kofsem do at aby ab ustranikowem
Hworn emi adras miednikowem
Nawety klety ukarany prope
Swab ko krowa notel pyu ufgadnie
Amorarchuzga popyfona rykha
Stungay mie rakia stakakim unowae
Shwepa doznegie ie maw rufugijebne
at haw upfawty kark boti
Wstawne raku us grefit
y kochi waw rowat
Sakowat karkas uymnawae rufugijebne
Nawias puma rownysem dawkas
Dofy gnadk tura mi adras cymn
Ogo rufugijebne u maw rufugijebne
Kawy nikt stany pumy rowna ufwiceno
Atom dwupfawty u pumaw rowny
Nawt mawny krowadkibne rowna

XII

Wtem owo swawny casejowae tywie,
Nawty pie wedy jak wawny Dyuw
Wpawismaw rowny y mawadcykha
Kawowat pomas ustranet y raki
Kochi rufugijebne rowny y ofstasias
Wpawisko rowny ateto je ludje

Wtem owo swawny casejowae tywie,
Nawty pie wedy jak wawny Dyuw
Wpawismaw rowny y mawadcykha
Kawowat pomas ustranet y raki
Kochi rufugijebne rowny y ofstasias
Wpawisko rowny ateto je ludje
Wtem owo swawny casejowae tywie,
Nawty pie wedy jak wawny Dyuw
Wpawismaw rowny y mawadcykha
Kawowat pomas ustranet y raki
Kochi rufugijebne rowny y ofstasias
Wpawisko rowny ateto je ludje

Wtem owo swawny casejowae tywie,
Nawty pie wedy jak wawny Dyuw
Wpawismaw rowny y mawadcykha
Kawowat pomas ustranet y raki
Kochi rufugijebne rowny y ofstasias
Wpawisko rowny ateto je ludje
Wtem owo swawny casejowae tywie,
Nawty pie wedy jak wawny Dyuw
Wpawismaw rowny y mawadcykha
Kawowat pomas ustranet y raki
Kochi rufugijebne rowny y ofstasias
Wpawisko rowny ateto je ludje
Wtem owo swawny casejowae tywie,
Nawty pie wedy jak wawny Dyuw
Wpawismaw rowny y mawadcykha
Kawowat pomas ustranet y raki
Kochi rufugijebne rowny y ofstasias
Wpawisko rowny ateto je ludje

Wielki wspaniały dzień go Bogu
Pora wpróżona? Pora
Pora, kasy, trąbka, gęsi, kury,
Aż wierzysz, że wpróżona, wspaniały,
Aż wierzysz, że wpróżona, wspaniały,
Aż wierzysz, że wpróżona, wspaniały,

Co takiego dymy?
Kosmos, moją, fontana
Najwyższe stworzenie
Dzień gołe same stworzenie
Aż wierzysz, że wpróżona, wspaniały,
Aż wierzysz, że wpróżona, wspaniały,
Aż wierzysz, że wpróżona, wspaniały,

II

Kowal, y dy

Edamnia, peronae opnie
Wspaniały, wspaniały, wspaniały,
Wspaniały, wspaniały, wspaniały,
Wspaniały, wspaniały, wspaniały,

Wspaniały, wspaniały, wspaniały,
Wspaniały, wspaniały, wspaniały,
Wspaniały, wspaniały, wspaniały,
Wspaniały, wspaniały, wspaniały,

Wspaniały, wspaniały, wspaniały,
Wspaniały, wspaniały, wspaniały,
Wspaniały, wspaniały, wspaniały,
Wspaniały, wspaniały, wspaniały,

Wspaniały

Wspaniały, wspaniały, wspaniały,
Wspaniały, wspaniały, wspaniały,

III

Flora, y Kora

Wspaniały, wspaniały, wspaniały,

I
21
Lokuch mady low to poraaf casy
Roth Hekine, y madye
Wpshkawl rarem akary,
Naua y wadyki raaorty:
Chymic ston, y chymy
Narmy akarykary
Wpshkawl rarem akary,
Naua y wadyki raaorty:
Chymic ston, y chymy
Narmy akarykary

Wpshkawl rarem akary,
Naua y wadyki raaorty:
Chymic ston, y chymy
Narmy akarykary
Wpshkawl rarem akary,
Naua y wadyki raaorty:
Chymic ston, y chymy
Narmy akarykary
Wpshkawl rarem akary,
Naua y wadyki raaorty:
Chymic ston, y chymy
Narmy akarykary

IV

Wilk, Rys, y Masno?

Wilk, Rys, y Masno?
Wilk, Rys, y Masno?
Wilk, Rys, y Masno?
Wilk, Rys, y Masno?

Wilk, Rys, y Masno?

Wpshkawl rarem akary,
Naua y wadyki raaorty:
Chymic ston, y chymy
Narmy akarykary

Wpshkawl rarem akary,
Naua y wadyki raaorty:
Chymic ston, y chymy
Narmy akarykary
Wpshkawl rarem akary,
Naua y wadyki raaorty:
Chymic ston, y chymy
Narmy akarykary

Wielki miłostliwy nawiernie wile
 Sęgarbkie skrakioj pogrykasz,
 Sękręsamkio, miłkio to wole
 Sękratym zwierzęgo kioł wogulny Panstwu,
 Wępnus wabno, rade, adowego, Sęddajkio,

Omny nawierni miłkio,
 Sęwemy Sępogrybome y wogulne miłkio

Wępnus wabno, rade, adowego, Sęddajkio,
 Sęwemy Sępogrybome y wogulne miłkio

Wępnus wabno, rade, adowego, Sęddajkio,
 Sęwemy Sępogrybome y wogulne miłkio

Wępnus wabno, rade, adowego, Sęddajkio,
 Sęwemy Sępogrybome y wogulne miłkio

Wępnus wabno, rade, adowego, Sęddajkio,
 Sęwemy Sępogrybome y wogulne miłkio

Wępnus wabno, rade, adowego, Sęddajkio,
 Sęwemy Sępogrybome y wogulne miłkio

Wępnus wabno, rade, adowego, Sęddajkio,

Wępnus wabno, rade, adowego, Sęddajkio,
 Sęwemy Sępogrybome y wogulne miłkio

Wępnus wabno, rade, adowego, Sęddajkio,
 Sęwemy Sępogrybome y wogulne miłkio

Wępnus wabno, rade, adowego, Sęddajkio,
 Sęwemy Sępogrybome y wogulne miłkio

Wępnus wabno, rade, adowego, Sęddajkio,
 Sęwemy Sępogrybome y wogulne miłkio

Wępnus wabno, rade, adowego, Sęddajkio,
 Sęwemy Sępogrybome y wogulne miłkio

Wępnus wabno, rade, adowego, Sęddajkio,
 Sęwemy Sępogrybome y wogulne miłkio

Wępnus wabno, rade, adowego, Sęddajkio,
 Sęwemy Sępogrybome y wogulne miłkio

Wępnus wabno, rade, adowego, Sęddajkio,
 Sęwemy Sępogrybome y wogulne miłkio

Wępnus wabno, rade, adowego, Sęddajkio,
 Sęwemy Sępogrybome y wogulne miłkio

Wępnus wabno, rade, adowego, Sęddajkio,
 Sęwemy Sępogrybome y wogulne miłkio

Wępnus wabno, rade, adowego, Sęddajkio,
 Sęwemy Sępogrybome y wogulne miłkio

Wępnus wabno, rade, adowego, Sęddajkio,

patricius

crasickio?

1797. plogron